

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Elmurodova Gulrukh Karimalievna TOURISM TEXTS AND THEIR PRAGMALINGUISTIC FEATURES.....	5
2. Qahramon Eshboyev GRADUONIMIYA VA SINONIMIYANING O‘ZARO MUNOSABATI MASALASI XUSUSIDA.....	12
3. Райхонова Мухайё Мухаммадиевна ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ.....	16
4. Дилдора Юнус кизи Юсупова ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ.....	23
5. Dilorom Nigmatovna Yuldasheva, Madina Ithom qizi Ro‘ziyeva LISON-TAFAKKUR-NUTQ MUNOSABATI – SUBSTANSIAL TILSHUNOSLIKNING BOSH MAVZUSI.....	29
6. Жаримбетова Толғанай Қурбанбаевна БАДИИЙ ХУЖЖАТЛИ ҚИССАЛАРДА ҚАХРАМОН ОБРАЗИНИ ЁРАТИШ МАҲОРАТИ.....	36
7. Назарова Иноятхон Бахтиёрхўжаевна МИЛЛИЙ ЭСТРАДА АКТЁРИ ВА УНИНГ НУТҚ МАҲОРАТИ.....	43
8. Ниязов Равшан Туракулович ДЕТЕКТИВ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	49
9. Tajiboyev Botir Raximjonovich ASSOTSIATIV LUG‘ATLARNING YARATILISHIGA BIR NAZAR.....	56
10. Шеркулов Сардор Комилович ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА У.ФОЛЬКНЕР НАСРИ АНЪАНАЛАРИ.....	61
11. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna, Gulamova Dilobar Imamkulovna EVFEMIZMLAR O‘QUVCHI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.....	67
12. Юсупова Дилдора Юнусовна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ.....	74
13. Abdurakhmanova Nargiza Nusratullayevna THE CONCEPT OF “INSTRUCTIVE DISCOURSE” IN ENGLISH AND UZBEK AND ITS METHODOLOGY....	81
14. Pхomova Umida Djamaliddinovna AMERIKA ADABIYOTIDA “O‘QITUVCHI” OBRAZINING BADIY TALQINI (BEL KAUFMANNING “PASTKI ZINADAN YUQORIGA” ASARI MISOLIDA).....	87
15. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	92
16. Rasulova Soxiba Ulug‘bekovna WASHINGTON IRVING IJODIDA SATIRA VA YUMOR.....	98
17. G‘aybullayeva Xatira Muratdjanovna BADIY TARJIMADA LINGVOMADANIY TAHLILNING AHAMIYATI.....	107
18. Икрамова Азиза Аминовна ИҚБОЛ МИРЗОНИНГ “САМАРҚАНД САЙҚАЛИ” ШЕЪРИЙ ДРАМАСИДА СИНКРЕТИК ХУСУСИЯТЛАР.....	113
19. Abduxalimova Sarvinoxon THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE.....	119

20. Турсуной Эргашева СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ ЙЎНАЛИШИ МУТАХАССИСЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ.....	125
21. Boboyorova Maftuna Raxmonovna INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISHINING BA'ZI USULLARI VA USLUBLARI.....	130
22. Qilicheva Gulruh Narzullayevna GUSTAV FLOBERNING "SALAMBO" ROMANIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI.....	135
23. Rustamova Shahnoza Aripovna, Asadova Chehrangiz Salimovna, Boboyorova Maftuna Raxmonovna CHET TILI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI BAHOLANISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	139
24. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI.....	146
25. Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна ЛЕКЛЕЗИОНИНГ "ОЧЛИК РАҚСИ" РОМАНИДА ҚАҲРАМОНЛАР СИЙМОСИДА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ.....	152
26. Дилбар Холтемировна Ниязова БАДИИЙ МАТНДА ИЖОДКОРНИНГ СЎЗ ТАНЛАШ ВА ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ.....	159
27. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛИМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	164
28. Usmanova Moxira Kenjayevna O'ZBEK TILIDA SO'ZLARINING TOVUSH ALMASHISHI NATIJASIDA SODDALASHISHGA UCHRAGAN BIRLIKLAR.....	170
29. Халида Йўлдашева БАДИИЙ МАТНДА ИЖТИМОИЙ ДЕЙКСИСГА ИШОРА ҚИЛУВЧИ ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР.....	176
30. Хотамова Парвина Илхомовна ЎЗБЕК ТИЛИ ГАП ТАРКИБИДА КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМА ВАРИАНТЛАРИ.....	182
31. Хотамова Парвина Илхомовна КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ, ПОСЕСИВ ТОТАЛ, ПОСЕССИВ АГЕНТИВ СИНТАКСЕМАЛАР.....	185
32. Турымбетов Байрамбай Қонысбаевич Г. ЕСЕМУРАТОВА АСАРЛАРИДА ДАВР ҲАҚИҚАТИ ТАСВИРИ.....	189
33. Mirjalilova Madina Jamshid qizi FRAZEOLIGIK BIRLIKLAR LINGVOKULTUREMA SIFATIDA.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Хотамова Парвина Илхомовна

СамДЧТИ “Инглиз филологияси” ассистент ўқитувчиси.

ЎЗБЕК ТИЛИ ГАП ТАРКИБИДА КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМА ВАРИАНТЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6777569>

АННОТАЦИЯ

Инглиз тили мисолида посессив синтаксема асосан категориал дифференциал синтактик-семантик белгилардан квалификатив ва субстанциал синтаксемалар доирасида таҳлил қилиш мумкин. Мазкур мақолада категориал белгилардан квалификативлик доирасида посессив синтаксеманинг парадигматик қаторини аниқлашга тўхталамиз. Айниқса ўзбек тили мисолида категориал дифференциал синтактик-семантик белгилардан квалификативлик камровида посессив синтаксема ва унинг вариантлари умуман лингвистик таҳлил бўлмаган. Шу боис ушбу фаслда квалификатив посессив синтаксема ва унинг вариантларини аниқлаш ва трансформация методининг турли усуллари ёрдамида исботлашга ҳаракат қилинди.

Калит сўзлар: квалификативлик, дифференциал, категорик ҳолат, синтактик-семантик, лингвистик, қиёсий-функционал.

Хотамова Парвина Ильхомовна

САМГИИЯ "Английская филология" ассистент преподавателя.

ВАРИАНТЫ КАЧЕСТВЕННО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СИНТАКСИСА В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ

На примере английского языка позитивный синтаксис может анализироваться преимущественно в рамках качественного и субстантивного синтаксисов от категориально-дифференциальных синтаксико-семантических признаков. В этой статье мы сосредоточимся на выявлении парадигматической последовательности положительного синтаксиса в рамках квалификации категориальных признаков. Тем более в случае с узбекским языком позитивный синтаксис и его варианты в объеме квалификации от категориально-дифференциальных синтаксико-семантических признаков вообще не являлись лингвистическим анализом. Поэтому в этой главе предпринята попытка выявить качественный позитивный синтаксис и его варианты и доказать его с помощью различных приемов метода преобразования.

Ключевые слова: квалификативлик, дифференциал, категориальный падеж, синтаксико-семантический, лингвистический, сравнительно-функциональный

Khotamova Parvina Ikhomovna
SSIFL "English Philology" teacher's assistant.

VARIANTS OF QUALITATIVELY POSITIVE SYNTAX IN THE UZBEK LANGUAGE

ABSTRACT

On the example of the English language, positive syntax can be analyzed mainly within the framework of qualitative and substantive syntax from categorical-differential syntactic-semantic features. In this article, we will focus on identifying the paradigmatic sequence of positive syntax within the qualification of categorical features. Moreover, in the case of the Uzbek language, positive syntax and its variants in terms of qualification from categorical-differential syntactic-semantic features were not linguistic analysis at all. Therefore, this chapter attempts to identify a qualitative positive syntax and its variants and prove it using various techniques of the transformation method.

Keywords: qualificative, differential, categorical case, syntactic-semantic, linguistic, comparative-functional

Кириш

Маълумки, квалификативлик - нарса, предметлар белгисини, миқдорини, ҳажмини, рангини, тусини, сифатини ифодаловчи лексик бирликлар орқали аниқлаш мумкин. Категориал дифференциал синтактик-семантик белгилардан субстанциал, процессуал, квалификатив синтаксема вариантлари инглиз ва ўзбек тиллари мисолида қатор қиёсий-функционал тадқиқот ишлари олиб борилган ва бу ишларни қўйидаги олимларнинг ишларида қўришимиз мумкин мисол учун: Чен,1978; Тикоцкая,1975; Петрова,1977; Ашууров,2006; Қаюмова,2016; Усманов, 2012; Дорошенко,1974; Қаландаров, 2015; Хабипова,2020.

Асосий қисм

Аммо квалификативлик доирасида унинг парадигматик қатори ҳақида алоҳида изланишлар олиб борилмагани кузатилди.

Бадий адабиётлардан йиғилган мисоллар таснифига таянган ҳолда кузатилганда посессивликни ифодаловчи лексик бирликлар эгалик категориясини ифодаловчи қурилмалар таркибида жонли отларнинг қаратқич келишиги шаклида берилди ва унинг таянч компоненти нарса, предметлар белгиси, миқдори, ҳажми, ранг ва тусини, сифатини ифодаловчи лексик бирликлардан ташкил топади ҳамда улар учинчи шахс қўшимчаси –и ёрдамида ифодаланади.

Ўзбек тилида квалификатив посессив синтаксеманинг қуйидаги вариантлари аниқланди: квалификатив посессив [Q1fPss], квалификатив посессив тотал [Q1fPssT1], квалификатив посессив агентив [Q1fPssAg], квалификатив юклатилган квалификатив посессив [Q1fPssQ1t], статив юклатилган квалификатив посессив [Q1fPssSt], квалификатив посессив атрибуцион [Q1fPssAt] синтаксемалар.

1.Квалификатив посессив синтаксема.

Ушбу синтаксемага қуйидаги мисолларни келтириш мумкин:

- 1) Савод чиқаришдаги муваффақиятларим хўжайиннинг қулоғига ҳам бориб етди .
- 2) Дарвишнинг арзини эшитишга мойиллик билдирди .
- 3) Лекин бугун устознинг овозида .
- 4) ...аллонинг қаҳрига дучор бўлишини башорат қиларди.
- 5) Бир маҳал ойимнинг пиқиллаб йиғлаётганини идрок этиб бошимни кўтардим.
- 6) Дадамнинг оёғи тагида шағал шақур-шуқур қилаётганини билди.

Ушбу мисоллар таркибида келтирилган эгалик категориясини ифодаловчи қурилмалар

яъни:

- (1) Хўжайиннинг қулоғига → хўжайиннинг қулоғи;
- (2) Дарвишнинг арзини → Дарвишнинг арзи;
- (3) ...устознинг овозида → устознинг овози;
- (4) ...аллонинг қаҳрига →...аллонинг қаҳри;
- (5)...ойимнинг ...йиғлаётганини →...ойимнинг ...йиғлаши;

(6) Дадамнинг оёғи тагида→Дадамнинг оёғи.

Хулоса

Мазкур мисолларда тобе компонент ўрнида келган хўжайин, дарвиш, устоз, алло, оий жонли отларнинг қаратқич келишиги шаклида берилган, а таянч компонентлар қулоғи, арзи, овози, қаҳри, йиғлаши, оёғи турдош отлар учинчи шахс эгалик қўшимчаси билан ифодаланган ва уларнинг ҳаммасида квалификатив посессив синтаксема намоён бўлган.

Ундан ташқари қаратқич келишигида берилган жонли отлар таянч компонентлар билан ўзининг синтактик позициясини ўзгартириб, квалификатив посессив синтаксемани ифодалаган отлар эгалик категориясини ифодаловчи қўшимча - ники шаклида намоён бўлиши мумкин. Бундай ҳолат ўзбек тилига хосдир:

- (1) Хўжайиннинг қулоғи→қулоқ хўжайинники;
- (2) Дарвишнинг арзи→ арз дарвишники;
- (3)...устознинг овози→овоз устозники;
- (4)...оллоҳнинг қаҳри→қаҳр оллоҳники;
- (5)...ойимнинг йиғлаши →йиғи ойимники;
- (6)...дадамнинг оёғи→оёқ дадамники.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка. Москва, “Высшая школа”, 1975, 156 с.
2. Onions C.J. An Advanced English syntax. London, 1965, 267 p.
3. Zandvoort R.W. A Handbook of English Grammar. Croningen, 1998. – 436 p.
4. Леденев, Ю. Ю. Явления изофункциональности на различных ярусах синтаксической системы языка : дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.01, 10.02.19
5. Леденев Юрий Юрьевич. – Ставрополь, 2001. – 193 с.
6. Мещанинов, И. И. Понятийные категории в языке / И. И. Мещанинов // Тр. Воен. ин-та иностр.яз. – 1945. – № 1. – С. 5–15.
7. Милованова, М. В. Лингвокультурологические характеристики категории посессивности в русском и немецком языках : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.20
8. Милованова .Марина Васильевна. – Волгоград, 2007. – 44 с.
9. Чинчлей, К. Г. Поле посессивности и посессивные ситуации / К. Г. Чинчлей // Теория функциональной грамматики: Локативность.Бытийность.
10. Мещанинов, И. И. Понятийные категории в языке / И. И. Мещанинов // Тр. Воен. ин-та иностр.яз. – 1945. – № 1. – С. 5–15.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000